

VI^{as} Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

9, 10 y 11 de noviembre de 2011

Campus Miguelete de la Universidad de San Martín

25 de Mayo y Francia, San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina

- El anarquismo y el socialismo latinoamericanos
- La dimensión política del modernismo literario
- La recepción del positivismo en América Latina
- El antiimperialismo
- La fundación de la sociología y de la historiografía
- Representaciones del amor y la sexualidad
- Ingenieros y la revolución
- La ética y el ensayismo. Ariel y El hombre mediocre
- El lugar de Ingenieros en las tradiciones del pensamiento argentino

VI^{as} Jornadas de Historia de las Izquierdas

José Ingenieros y sus mundos

CeDInCI / UNSAM

9, 10 y 11 de noviembre de 2011

UNSAM, Campus Miguelete,
San Martín, Provincia de Buenos Aires

Comité Organizador

Carlos Altamirano (UNQ, Argentina), Ricardo Melgar Bao (INAH, México), Claudio Batalha (UNICAMP, Brasil), Martín Bergel (UBA/CeDInCI/CONICET, Argentina), Gerardo Caetano (UDELAR/SIN, Uruguay), Laura Fernández Cordero (UBA/CeDInCI/CONICET, Argentina), Javier Garciadiego (EL COLEGIO DE MÉXICO, México), Adriana Petra (CeDInCI/UNSAM/CONICET, Argentina), Alexandra Pita (UNIVERSIDAD DE COLIMA, México), Horacio Tarcus (UBA/CeDInCI/UNSAM, Argentina), Olga Uliánova (USACH, Chile), Hugo Vezzetti (UBA/CONICET, Argentina), Pablo Yankelevich (INAH, México).

La recuperación, catalogación y apertura pública del Fondo de Archivo perteneciente a una personalidad de relieve continental como José Ingenieros es el punto de partida de esta nueva convocatoria del CeDInCI a sus VI^{as} Jornadas de Historia de las Izquierdas. La figura de Ingenieros (1877-1925) funciona, entre la última década del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX, como un prisma que refracta un haz de luces muy diversas, del librepensamiento al anarquismo, del socialismo al antiimperialismo, del positivismo al espiritualismo. Un prisma que ofrece múltiples y acaso desconcertantes facetas: la del masón y la del hombre público; la del militante político y a la vez el hombre de ciencia; la del "fumista" de la bohemia porteña y la del maestro de las juventudes de la Reforma Universitaria; la del tratadista científico y la del escritor modernista; la del científicista comprometido con el más férreo determinismo y la del ensayista comprometido con el idealismo moral. Fue acaso el último de los polígrafos latinoamericanos, abordando desde disciplinas tan diversas como la psiquiatría, la criminología, la medicina legal, la sociología, la filosofía, la ética y la historia, temas tan variados como la interpretación materialista de la historia argentina, la risa, el individuo y la multitud, la simulación, el amor, la moral emancipada de la religión, la reforma de la universidad, la experiencia soviética, la tradición del pensamiento liberal en España, la reacción de la filosofía espiritualista en Francia y la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Su pensamiento y sus obras trascendieron las fronteras argentinas y se proyectaron sobre todo el continente, con un impacto que se hizo sentir incluso varias décadas después de su muerte. Activo animador cultural, incansable editor de libros y revistas, fue uno de los nodos de las densas redes que figuras políticas e intelectuales de toda América Latina establecieron en las primeras décadas del siglo XX, con especial intensidad después de la Revolución mexicana (1910), la Reforma Universitaria (1918) y el fuerte impacto local que tuvo la Revolución Rusa de 1917.

El programa es el resultado de una amplia convocatoria y refleja un vivo interés por la figura y la obra de Ingenieros. A su vez, las ponencias, paneles y conferencias dan cuenta de la extensa red de relaciones político intelectuales que se establecieron en América Latina entre fines del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX en torno a estas corrientes de ideas, estas disciplinas y estos acontecimientos.

El desarrollo de las Jornadas será acompañado por la Muestra "José Ingenieros y sus mundos", que se exhibirá en el Campus Miguelete de la UNSAM, y posteriormente en el CeDInCI.

**VI^{as} Jornadas
de la Historia
de las Izquierdas**

**“José Ingenieros
y sus mundos”**

CeDInCI / UNSAM

9, 10 y 11 de noviembre de 2011
UNSAM, Campus Miguelete,
San Martín, Provincia de
Buenos Aires

Comité Organizador

Carlos Altamirano
(UNQ, Argentina),
Ricardo Melgar Bao (INAH,
México), Claudio Batalha
(UNICAMP, Brasil),
Martín Bergel
(UBA/CeDInCI/CONICET,
Argentina), Gerardo Caetano
(UDELAR/SIN, Uruguay),
Laura Fernández Cordero
(UBA/CeDInCI/CONICET,
Argentina), Javier Garciadiego
(EL COLEGIO DE MÉXICO,
México), Adriana Petra
(CeDInCI/UNSAM/CONICET,
Argentina), Alexandra Pita
(UNIVERSIDAD DE
COLIMA, México),
Horacio Tarcus
(UBA/CeDInCI/UNSAM,
Argentina), Olga Uliánova
(USACH, Chile), Hugo Vezzetti
(UBA/CONICET, Argentina),
Pablo Yankelevich (INAH,
México)

ISSN: 1852-7078

**Centro de Documentación e
Investigación de la Cultura de
Izquierdas/UNSAM**

Mesa 5

Nación y modernidad en José Ingenieros

La argentinidad de José Ingenieros
[María Pilar Parot Varela](#)
290

Estructura y mentalidad: La **Sociología Argentina** y los
proyectos intelectuales de José Ingenieros
[Ezequiel Grisendi](#)
307

Dos crónicas alemanas de José Ingenieros
[Cristina Beatriz Fernández](#)
318

¿En busca del ideal perdido o en busca del hombre mediocre?
Movimientos paradójicos de aproximación al lector
[Alejandra Mailhe](#)
337

Comentadores:

Paula Bruno (UDES/UBA/CONICET)
Fernando Rodríguez (Instituto Ravigani, FFyL, UBA).

Dos crónicas alemanas de José Ingenieros

Cristina Beatriz Fernández (UNMDP/CONICET)

En 1905 José Ingenieros inició un viaje a Europa, motivado por su participación como representante argentino en el V Congreso Internacional de Psicología de Roma, el cual sería el punto inicial de una estancia de más de un año en el Viejo Mundo. Durante el transcurso de ese viaje, nuestro autor remitió una serie de crónicas para que fueran publicadas en el diario **La Nación** de Buenos Aires. Posteriormente recogió la mayoría de ellas en los libros **Italia en la ciencia, en la vida y en el arte** (1906) y **Al margen de la ciencia** (1908). Nos interesa focalizar este trabajo en dos crónicas fechadas en Alemania: “El imperialismo” y “Los estudios médicos en Berlín”, ambas de 1906.

Como suele ocurrir en otros textos del autor, es interesante notar la forma en que el lector es introducido en el tema que será el eje articulador de sus escritos pues, aunque quizás huelgue decirlo, las notas de viaje de Ingenieros configuran algo así como “crónicas de tesis” -si se nos permite la expresión- puesto que en todas ellas se plantea una cuestión o problema -político, estético o sociológico-, se esgrimen argumentos para sostener una hipótesis determinada y se concluye demostrando la tesis del autor acerca del asunto en cuestión. Es decir que no se trata de crónicas meramente descriptivas o que hacen de la narración de la experiencia del viaje su aspecto nodal, sino que la balanza se inclina del lado de los componentes argumentativos. Por ello, vale citar el párrafo inicial de la primera de las crónicas elegidas, “El imperialismo”,⁴⁴ para observar cómo, a partir de una imagen tributaria de la heráldica, se formula una interpretación política acerca de la situación europea de ese momento que alcanza, incluso, dimensiones proféticas:

44 Fechada en Berlín en junio de 1906, la crónica fue publicada en **La Nación** el martes 17.VII.1906, p. 4, columnas 4,5,6,7. Todas las citas corresponden a la siguiente edición: José Ingenieros. **Las crónicas de José Ingenieros en 'La Nación' de Buenos Aires (1905-1906)**. Edición de Cristina Beatriz Fernández. Mar del Plata, Martín / UNMDP / ANPCyT, 2009. Se indica el número de páginas entre paréntesis.

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

Tendidas las alas serenas, pujante en su vuelo, severa en su gesto que honrara los frisos de un palacio asirio, el águila de Prus[i]a culmina sobre el continente, afirmando su fuerza magnífica en cada golpe de ala que la remonta hacia la cumbre de la dominación imperialista. Su garra es prudente y robusta; su firme pupila mira alto y lejos. En todas las cosas del mundo europeo se percibe la gravitación de su influencia, como si la hora de la hegemonía hubiera sonado en su cuadrante. (263)

Este párrafo es claro ejemplo de cómo se conjuga la descripción esteticista con la argumentación política, a partir de recursos como la adjetivación, lo que permite introducir aspectos esencialmente valorativos como si se tratase de hechos no sujetos a discusión. Ya en el primer adjetivo, “serenas”, con que se califican las alas del águila prusiana, tenemos cifrado un valor que se confirmará, andando la crónica, como intrínseco al proceso imperialista: la pacificación, el equilibrio internacional, por oposición a otros rasgos que habitualmente se asocian al mismo proceso y que evidentemente no serán los priorizados por Ingenieros -explotación, conquista, genocidios, etc. Otros atributos del ave heráldica que nos ocupa: “pujante”, “severa”, “prudente”, “robusta”, se suman a las acciones que se le asignan al hablar de un “vuelo” que la remonta “hacia la cumbre”, para culminar en dos palabras clave: “dominación” y “hegemonía”. Esta fusión de movimiento y significado político es evidentemente un artificio retórico y argumentativo, puesto que todo el párrafo se construye a partir de la descripción de una imagen heráldica, es decir, estática. Asimismo, la referencia a esa “hora” de la hegemonía que ha sonado en el cuadrante del águila prusiana, apunta a generar la noción de *inevitabilidad* o *fatalidad* inherentes al proceso que se pasará a describir.

A partir de lo antedicho, no resultará sorprendente si afirmamos que nos encontramos ante una más de las tantas voces que, en el entresiglo XIX-XX, percibieron el imperialismo como un proceso quizás cruel, pero inevitable y hasta favorable, si se partía de la idea -muy

cara a ciertas interpretaciones científicistas vinculadas al racismo y al evolucionismo- de que el imperialismo resultaba propicio al proceso civilizatorio. Explícitamente, Ingenieros adscribe en esta crónica a la tesis de que la historia de la humanidad atravesaba un momento en que la hegemonía la ostentaban los “grupos” germánico y anglosajón, adoptando una visión determinista de los procesos históricos y sociales y advirtiendo que, por antipáticas que resultasen las ideas que se proponía comunicar al lector de *La Nación*, su obligación era atenerse a la verdad. Es decir que nuestro cronista pretende oficiar como un sociólogo objetivo, más que como un simple turista que relata sus experiencias, y por ello se preocupa por explicar a su alocutario, en lenguaje evolutivo y determinista, en qué se sustentan esos procesos sociales y políticos que dice analizar y que considera tan evidentes como inevitables:

Los hechos sociales y las transformaciones políticas no son buenas ni malas en sí mismas; son la resultante necesaria e inevitable de las fuerzas que concurren a determinarlas, fuerzas propias de las condiciones físicas del ambiente en que los hombres viven y de la acumulación de tendencias que éstos heredan, debidas a la influencia del ambiente sobre sus antecesores. Los fenómenos políticos nunca son el resultado de una libre elección de medios y de fines por parte de los pueblos o de los gobiernos.(263)

Un párrafo como el que antecede parece un compendio de ciertos tópicos propios de lecturas positivistas, en el sentido más determinista de esta vertiente del pensamiento que tanto eco tuvo en América Latina; repasemos, si no, brevemente, las cuestiones lexicales: se habla de “resultantes necesarias e inevitables”, de “fuerzas”, de determinaciones físicas, de la herencia, del medio y de la imposibilidad genuina del libre albedrío o de la libre elección. Para enfatizar más su perspectiva, el autor nos dice, en una retórica que paraliza cualquier atisbo de objeción, que “El imperialismo existe. Es inútil manifestar simpatía o aversión

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

hacia él, rendirle homenaje, o cubrirlo de invectivas. La evolución histórica es sorda a las loas y a las diatribas de los apóstoles; sólo entreabre un secreto a los críticos despreocupados” (263) -es decir, imparciales. Demás está aclarar que, contándose él mismo entre estos últimos, recomienda “investigar el proceso histórico de su formación, determinar sus caracteres generales, observar sus medios de consolidación en la mentalidad colectiva y ensayar algunas inducciones sobre sus modalidades venideras”, siempre con “ánimo indiferente”, es decir, no sujeto a intereses sectoriales o a conveniencias particulares (263).

Esta posición es totalmente coincidente con la que el viajero anuncia en la segunda crónica de la serie publicada en **La Nación**, fechada un año antes. Esa crónica, titulada “San Vicente”⁴⁵ -aunque en el libro **Al margen de la ciencia** cambiará su título por el de “Las razas inferiores”- no provenía de la amable París ni de la legendaria Roma sino de las islas de Cabo Verde. En ella, mortificado por el triste espectáculo “de la turba de negros zambulléndose en el mar transparente para atrapar una moneda” (22), Ingenieros sentenciaba que “Todos los ingenuos lirismos de fraternidad universal se estrellan contra estas dolorosas realidades” y que resultaban irreconciliables “el criterio formado en quince años de biblioteca y el juicio que se impone en quince minutos de observación directa de la vida” (22), juicio que, como es de esperar, consistía en vaticinar la inevitable y hasta conveniente extinción de esos indignos representantes de la especie humana, que parecían vivir en un tiempo previo al marcado por el compás de la civilización occidental, signado por un insalvable atavismo. Esta es la clase de orientación que se tornará central en un libro como **Sociología Argentina**, algunas de cuyas secciones fueron escritas por Ingenieros en la misma época juvenil en que compuso sus crónicas de viaje y que pueden encontrarse en la enunciación de principios como el siguiente:

... Los espantajos demagógicos, legados al siglo XIX por los enciclopedistas,

45 **La Nación**, lunes 15.V.1905, página 3, columnas 3,4,5,6.

han influido menos sobre la evolución social que el aprovechamiento del vapor o de la electricidad. Las disertaciones sobre la trilogía republicana, *Libertad, Igualdad, Fraternidad* (científicamente absurda: el determinismo niega la libertad, la biología niega la igualdad y el principio de lucha por la vida, universal entre los seres vivos, niega la fraternidad), preocupan cada vez menos a los sociólogos, procurando abstraerse de todo ilusorio sentimentalismo conservador o revolucionario.⁴⁶

En consecuencia, es absolutamente lógico que los argumentos de Ingenieros para explicar -y justificar- el fenómeno del imperialismo recurran a dos matrices interpretativas afines al cientificismo positivista, como son cierta perspectiva organicista y una versión de la versión emersoniana de “hombres representativos” sustentada en el concepto de raza. Respecto de lo primero nos dirá, retomando la noción de hegemonía que había introducido mediante la cuasi alegoría del águila prusiana, que “Después del apogeo viene la decadencia, el imperio se desorganiza y otros grupos sociales más jóvenes reemplazan al caído. La hegemonía de la civilización no es patrimonio eterno de ningún pueblo” (264). Es interesante notar aquí que el apogeo de un pueblo se equipara con la juventud, un verdadero *valor* positivo en el pensamiento global de Ingenieros; también lo es que la noción de decadencia -o vejez- se asocie con la idea de *desorganización*, lo cual remite a cierta perspectiva spenceriana de la organización social.⁴⁷ Por último, notemos que el encadenamiento de argumentos en este párrafo lleva a la homologación del concepto de

46 .José Ingenieros, **Sociología Argentina** en **Obras completas. Tomo VI**. Edición de Aníbal Ponce. Buenos Aires: Mar Océano, 1962, p. 114. Cabe aclarar que la **Sociología Argentina** es una compilación de trabajos publicados inicialmente en forma independiente y está integrada por cuatro partes: **La evolución sociológica argentina, Crítica sociológica, Los iniciadores de la sociología argentina y La formación de una raza argentina.**

47 .Berta Perelstein sostiene que “con su teoría de la integración y desintegración de la materia [Spencer] justificaba, a su vez, la absorción de los pequeños estados por los más poderosos -gracias a la ley del triunfo del más fuerte-, precisamente cuando el imperio inglés comenzaba a asignarse para sí la mayor parte en la distribución del mundo [...]” Berta Perelstein. **Positivismo y antipositivismo en la Argentina.** Buenos Aires, Procyon, 1952, p. 17.

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

“imperio” con el de “hegemonía de la civilización”, una noción que involucra la idea de efectos positivos y de jerarquización, indiscutible desde una perspectiva positivista como la que parece adscribir Ingenieros por esta época y, en particular, en estos textos. Para mayor claridad, diré líneas adelante que

A pesar de sus apariencias, el ideal del imperialismo no es de guerra, sino de paz. Los pueblos fuertes se creen encargados de tutelar a los otros, extendiendo a ellos los beneficios de su civilización más evolucionada. Los débiles suelen protestar, oponiendo la palabra «derecho» a la fuerza del «hecho»; por eso los medios necesarios para ejercer la tutela pueden asumir caracteres violentos y parecer injustos. [...] (265)

Este proceso de expansión imperialista se sustenta, siempre al decir de Ingenieros, en un componente de “fuerza” que se encarna en ciertos “hombres representativos”; no se trata de una noción legalista o de superioridad cultural, sino que la hegemonía de la civilización le corresponde a los pueblos más fuertes. Entonces, pueblos más fuertes y pueblos más civilizados terminan convirtiéndose en sinónimos a todos los efectos de esta argumentación: “Los pueblos más fuertes en cada momento histórico ejercitan la política imperialista y la encarnan en un hombre representativo: Grecia en Alejandro, Roma en César, Francia en Napoleón” (264). En la misma línea, Ingenieros hablará de la “capacidad de energía” de los “grupos étnicos germánico y anglosajón” (264) aunque es interesante advertir que dice no estar aludiendo a una superioridad “antropológica” sino “histórico-política-económica” (264). Parece razonable suponer que cuando Ingenieros habla de lo antropológico se refiere a lo biológico, pues deja fuera, precisamente, características culturales como la historia, la política o la economía, lo cual complejiza su interpretación del imperialismo, si asumimos que, de modo más o menos directo, al apelar a estos “grupos” germánicos está recurriendo a una variante del concepto de *raza*, tan

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

resbaladizo en los distintos usos que se le dieron por entonces.⁴⁸ Observemos cómo desarrolla la cuestión en el siguiente párrafo:

El régimen imperialista –que tiene por exponentes una doctrina, una política y un sentimiento– se personifica en grandes tipos representativos, los hombres emersonianos de sus pueblos. Guillermo, Chamberlain y Roosevelt hablan en nombre de su raza; por eso su voz semeja un fragor de ciclón y resuena a la distancia. Cada uno de ellos habla en nombre de muchos millones que están a su espalda. (264)

Nuevamente, la retórica de Ingenieros se complace en un repertorio de imágenes que *naturalizan* el régimen del imperialismo, presentándolo como la expresión de una raza de la cual surgen, casi espontáneamente, los “hombres emersonianos” mencionados. Esta interpretación del proceso imperialista resulta así bastante lejana, por ejemplo, de la crítica coetánea de John Atkinson Hobson y su vinculación del imperialismo con las necesidades de expansión de las grandes empresas capitalistas.⁴⁹ Para Ingenieros, pareciera que doctrina, política y sentimiento no son más que manifestaciones derivadas de un fenómeno que tiene como último sustrato la “raza”, cuya voz es asumida por los mencionados “hombres emersonianos” o “tipos representativos”, los cuales funcionan, simultáneamente, como una

48 .Sobre la centralidad de este concepto en el siglo XIX, afirma Eric Hobsbawm que “En el racismo, cuya importancia en el siglo XIX es difícil exagerar, la biología fue fundamental para la ideología burguesa teóricamente igualitaria, ya que pasó de la sociedad a la *naturaleza* la responsabilidad de las evidentes desigualdades humanas.” **La era del imperio, 1875-1914**. Buenos Aires, Crítica, 1998, 261.

49 .Según Hobson, fue la “súbita necesidad de mercados extranjeros para las manufacturas y las inversiones norteamericanas [...] la causa de que se adoptara el imperialismo como línea política y como práctica por el partido republicano, al que pertenecían los grandes jefes de la industria y las finanzas norteamericanas, y que, a su vez, era un partido que les pertenecía a ellos. El intrépido entusiasmo del presidente Theodore Roosevelt y sus planteamientos sobre el *destino manifiesto* y la *misión civilizadora* no deben engañarnos. Fueron las compañías Rockefeller, Pierpont Morgan y sus asociadas las que necesitaban el imperialismo y lo cargaron a hombros del gran país norteamericano. Necesitaban el imperialismo porque deseaban utilizar los fondos públicos de su patria para encontrar inversiones lucrativas a su capital privado que, de otro modo, permanecería inactivo.” J. A. Hobson. **Estudio del imperialismo**. Traducción de Jesús Fomperosa. Madrid, Alianza, 1981 [1902], 91.

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

sinécdoque y una personificación de esa misma raza, concepto que colabora en *naturalizar* las relaciones coloniales de dominación.⁵⁰

Del pasaje citado, nos interesa detenernos en lo que Ingenieros llama el “sentimiento” que acompaña el régimen imperialista, que se suma al corpus doctrinario y la acción política. Y nos interesa porque el autor también tratará de explicarlo en términos de su análisis sociológico pretendidamente *despreocupado*, es decir, *neutral, desinteresado, objetivo*. Por ejemplo, reseña la formación del imperialismo alemán hasta llegar a Bismarck insertándolo en una serie o genealogía de imperialismos -el de Inglaterra, la misma Alemania, los Estados Unidos, en el futuro- y, en todos los casos, relaciona el fenómeno con lo que llama la “mentalidad” de esos pueblos que en algún momento fueron imperialistas. Citamos sus propias palabras: “Esas condiciones de hecho [que dan lugar al imperialismo] se acompañan necesariamente por una orientación paralela del sentimiento nacional, imprimiendo caracteres bien definidos a la mentalidad individual de los componentes de esos grupos sociales” (265). Frases como ésta nos resultan ricas en extremo, porque de algún modo ligan lo que en un lenguaje actual podríamos denominar la constitución de la subjetividad en el marco de un proceso socio-histórico como es, en este caso, el del imperialismo. El “sentimiento imperialista colectivo” se sostiene, para Ingenieros, en atributos que caracterizan los “rasgos psicológicos” comunes al “tipo medio del hombre alemán, inglés o yanqui”. Esos rasgos parten de la creencia, internalizada por esos mismos sujetos, en la “superioridad étnica” de la propia raza, de la cual derivan una serie de corolarios como la “inevitable preponderancia política de su país”, la “prosperidad económica” que la hace viable y la obligación moral de tutelar al resto de la humanidad, en

50 Este aspecto es teorizado por Aníbal Quijano en “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina” en Edgardo Lander (organizador). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires, Colección Sur Sur, CLACSO, 2005, pp.3-4 [en línea] <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/pt/Quijano.rtf> . Para no caer en una falsa dicotomía entre la perspectiva de Hobson y la de Ingenieros, vale aclarar que, a pesar de las críticas del primero al imperialismo, que opone a un orden internacionalista consensuado y pacifista, el autor inglés razona en forma muy similar al argentino, a partir de conceptos como la “lucha por la vida”, la “selección natural” y los caracteres raciales esenciales a las naciones. Véase especialmente el capítulo “La defensa científica del imperialismo” en Hobson, *op.cit.*, pp. 155-189.

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

una verdadera misión “providencial”.

Lo interesante es que, para nuestro autor, este “sentimiento” atraviesa otras conformaciones, como la clase social, la religión, la formación intelectual o la opinión política: “Es la zona de concordancia entre las diversas mentalidades individuales, infinitamente heterogéneas que se agitan en el agregado social: es un verdadero fenómeno de psicología colectiva” (265). Y a tal punto este “sentimiento” es medular al proceso imperialista que Ingenieros lo considera previo a la formulación de los principios políticos y de las acciones que concretan el imperialismo: “la doctrina se formula después y se encarna en los hombres representativos” (265). Por eso mismo, lo que para otros es una crítica o un insulto al káiser Guillermo, para Ingenieros no es más que una prueba de su teoría. Dice, refiriéndose a él: “Sus enemigos le llaman *poseur*, sin advertir que en su caso el vocablo es laudatorio: un hombre representativo debe vivir en su rol” (266), poniendo de este modo el énfasis en el carácter secundario o derivado del rol que le toca asumir al *imperator-rex* en relación con la formación de ese sentimiento que motoriza la actividad imperialista y que, a su juicio, es el *substratum* último de la doctrina y la política expansionista.

Ahora bien, ¿cuáles son los soportes, por decirlo así, de ese sentimiento que deriva en un fenómeno de psicología colectiva de tan vastas consecuencias? Para Ingenieros parecen ser dos: la economía y la educación. Por empezar, “los modos de pensar y de sentir de un pueblo, son en primer término el resultado de sus modos de vivir, es decir, de las condiciones de su desenvolvimiento económico. Los pueblos, lo mismo que los individuos, piensan y sienten según comen” (266). La economía, un factor tan caro al pensamiento ingenieriano, aparece así al principio y al final del proceso: por un lado, son las condiciones económicas de esos pueblos las que posibilitan el surgimiento del “sentimiento” imperialista, por otro lado, una vez lograda la expansión política y comercial, que Ingenieros no duda en caracterizar como una “política financiera y colonial”, surge la necesidad de custodiar cuantiosos intereses, haciendo necesario el desarrollo del

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

militarismo (266). Incluso en la versión publicada en 1908 de la misma crónica, en el libro **Al margen de la ciencia**, aparece una aclaración más en este sentido:

Un escritor italiano, F. Amadori Virgili, sostuvo recientemente en un hermoso libro que la esencia del fenómeno imperialista está en el sentimiento colectivo de todo un grupo, pueblo o raza; ese criterio le lleva a buscar su interpretación en la psicología social. Nosotros creemos, en cambio, que la formación del sentimiento imperialista es secundario y que sus factores genéticos y evolutivos deben buscarse en la economía (270, nota 28).⁵¹

Pero, aunque con bases en la materialidad de la economía y el determinismo racial, la dimensión subjetiva y simbólica sigue siendo central, para Ingenieros, en la conformación de lo que llama el “sentimiento” imperialista. Ejemplificando siempre con el caso alemán, nuestro autor señala cómo las condiciones materiales que dan lugar al imperialismo y que se consolidan con él, tienen un correlato en el ambiente intelectual:

Los poetas de la joven Alemania, celebrando la gloria de los antepasados y saludando el magnífico esplendor de una aurora nueva, iluminaron y preludieron el sueño «en que la Walkyria llamaba a su Siegfrido». Las letras fueron el espejo fiel en que se retrató el alma del resurgimiento alemán; cuando Prusia comenzó a trabajar y a organizarse, después de Yena, sus primeras revanchas fueron visibles en el campo literario, poético y filosófico. Antes que Bismarck, Moltke y Roon, los Arndt y los Koerner trabajaron y combatieron por salvar la libertad y la nacionalidad alemanas. Sería absurdo negar que esa larga sugestión de ideales mantenida por los

51 . Ingenieros se refiere al libro de Giovanni Amadori Virgili, **Il sentimento imperialista: studio psico-sociologico**, publicado en Italia en 1906.

Lessing, los Herder, los Kant, los Schiller, los Humboldt, ha concurrido eficazmente a formar en la mentalidad colectiva el sentimiento imperialista, dándole expresión tangible. Cuando la mentalidad está formada llega un Bismarck, comprende que las circunstancias son propias para el gran designio nacional y distiende las velas [...] (267)

Varias conclusiones podemos extraer del pasaje que antecede: la poesía tiene una función cuasi-romántica, iluminadora y profética en la formación del sentimiento nacional; las letras, por otro lado, son el “espejo del alma”, en este caso, del resurgimiento alemán, y al decir eso Ingenieros suscribe una concepción mimética y utilitaria del arte y la filosofía. La acción política y militar se ve precedida así por la construcción simbólica del *nacionalismo* alemán, tributaria de los poetas y filósofos. Con la lítote “sería absurdo negar”, el autor enfatiza el peso asignado a los hombres de letras -y de ciencias, como Humboldt- en la formación de una “mentalidad colectiva” y del “sentimiento imperialista”, estrechamente ligado al “gran designio nacional”. De ese modo, personajes como Bismarck, que antes había identificado con un *hombre representativo*, no son más que emanaciones de esa mentalidad, la encuentran formada y representan algo que les es previo.

Llegados a este punto, no podemos menos que asociar estas reflexiones de Ingenieros con lo que señala Benedict Anderson al poner de relieve la asociación entre la labor filológica y literaria y la formación de las nacionalidades europeas del siglo XIX, sostenidas en “una comunidad imaginada mediante la lengua.”⁵² Asimismo, es evidente la solidaridad del imperialismo con el racismo y el concepto moderno de nación.⁵³

52 .Benedict Anderson, **Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo**. Traducción de Eduardo Suárez. México, FCE, 2007 [1983], p 205. Este autor afirma, además, que “el siglo XIX fue, en Europa y sus cercanías, una edad de oro para lexicógrafos, gramáticos, filólogos y literatos de las lenguas vernáculas. Las actividades vigorosas de estos intelectuales profesionales fueron el fundamento para determinar los nacionalismos europeos del siglo XIX, en contraste absoluto con la situación de los países de América entre 1770 y 1830.” (p. 107).

53 .Estas cuestiones están en el centro del estudio de Hardt y Negri, y son, a su vez, las que permiten diferenciar la noción de “imperio”, mediante la cual describen el orden mundial contemporáneo, de la forma de “imperialismo” que tuvo lugar en el siglo XIX y hasta la primera guerra mundial. Remitimos

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

Dada esta conformación colectiva de la mentalidad imperialista y su carácter de construcción simbólica, es lógico aceptar, con Ingenieros, que “El imperialismo requiere una educación especial adaptada a sus fines”. Y lo interesante es que, para este viajero, esa pedagogía del imperialismo excede lo que podríamos considerar la estructura y funciones de la educación formal, es un proyecto simbólico que se esparce por la materialidad que organiza la vida urbana de la ciudad alemana que está visitando y de la cual afirma: “La vida en Berlín es una incesante acumulación de sugerencias concurrentes a fomentar el sentimiento imperialista” (267). Por ello, desde los nombres de las calles a las estatuas, o los elementos arquitectónicos y ornamentales en los edificios públicos -y recordemos que, no casualmente, la crónica se iniciaba con una alusión heráldica- son para Ingenieros formas de dirigir e interiorizar constantemente los “cuatro elementos principales” que constituyen ese sentimiento imperialista: “el culto de la gloria nacional, la noción de la jerarquía, el hábito de la disciplina y la intensificación del esfuerzo individual” (267). A esta educación *pública* en el amplio sentido del término, se añade la obligatoriedad del servicio militar, que colabora en formar “el sentimiento de la disciplina” (269).⁵⁴ Esta sintonía entre el orden urbano y la conformación de una mentalidad, es lo que lo lleva a decir que “Una permanencia en Berlín nos ha valido más, para interpretar la completa mentalidad de Nietzsche, que la lectura de treinta volúmenes de crítica sobre su personalidad y su obra” (269), pues la ciudad visitada funciona, en consecuencia, como una matriz interpretativa intelectual. En este sentido, la reflexión de Ingenieros sobre el orden urbano ofrece algunos puntos de contacto con el pensamiento de George Simmel. Para este último, la ciudad era, simultáneamente, el ámbito ideal para el predominio del intelecto y la base de la economía monetaria, dos aspectos intrínsecamente vinculados.⁵⁵ Para Ingenieros, la

especialmente al capítulo “La soberanía del Estado-nación” en Michael Hardt y Antonio Negri. **Imperio**. Traducción de Alcira Bixio. Buenos Aires, Paidós, 2006, pp. 93-ss.

54 Este aspecto es particularmente sensible desde la perspectiva argentina, si se tiene en consideración que en nuestro país el servicio militar fue obligatorio a partir de 1901.

55 En palabras de Simmel: “La metrópoli siempre ha sido la sede de la economía monetaria. [...] La economía monetaria y el predominio del intelecto están íntimamente conectados”. George Simmel, “La metrópolis y la vida mental” [1903], **Bifurcaciones**, 4 (2005): 2 [en línea] www.bifurcaciones.cl y

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

economía y la cultura intelectual urbanas están también unidas, en este caso, en la génesis del “sentimiento” imperialista. Incluso podríamos aventurar que su teoría de los hombres representativos del imperialismo se acerca al rol con que Simmel entiende las grandes personalidades en la vida metropolitana. Para este autor,

En los casos en que una pequeña ciudad alcanza la prominencia a través de personalidades individuales, dicha importancia tendrá la misma duración que esas personalidades. Por su parte, la metrópoli se caracteriza por su independencia esencial aun de las personalidades más eminentes. [...] ⁵⁶

Es decir que, como los hombres representativos de Ingenieros, las grandes personalidades de que habla Simmel nunca pueden concentrar en sí mismas el prestigio de la gran ciudad, que las precede y seguirá manteniendo su predominancia aun cuando esas personalidades hayan desaparecido. Es el caso de Nietzsche en relación con Berlín: es la ciudad la que explica la gran personalidad y no al revés, como ocurre con todos los hombres representativos para Ingenieros, que son significativos en función de aquellos grupos sociales que representan y por los cuales hablan. Es la “naturaleza teatral de la metrópoli”, en expresión de Peter Fritzsche (154), lo que está percibiendo Ingenieros y lo que le permite desmontar el andamiaje de la formación de la mentalidad imperialista.

Una parte estructuralmente central de ese andamiaje es, como ya se dijo, la educación, a la que está destinada la segunda crónica remitida desde Alemania, “Los estudios médicos en Berlín”. ⁵⁷ La elección del tema no es casual, y si decidimos analizar estas dos crónicas en forma unificada es porque ya sabemos que las relaciones económicas producto del imperialismo tienen un correlato en la hegemonía del control de la cultura y de la producción del conocimiento. ⁵⁸ Por eso es explicable que Ingenieros complete su crónica

<http://redalyc.uaemex.mx>

56 Simmel, *op. cit.*, p. 8.

57 “Los estudios médicos en Berlín”, fechada también en Berlín en junio de 1906 y publicada en **La Nación** el domingo 12.VIII.1906, página 5, columna 7 y página 6, columnas 1 y 2.

58 .Cfr. Quijano, *op. cit.*, p. 8.

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

sobre el imperialismo germánico con otra concerniente a la organización de los estudios superiores, más precisamente, universitarios. Efectivamente, esta crónica comienza con una defensa del criterio experiencial para estudiar la educación alemana: frente a la consulta de planes y programas de estudio, Ingenieros dice haber preferido visitar clases e institutos de investigación. Su observación se organiza en torno a dos ejes: ofrecer un estado de la cuestión de la formación de los médicos en Alemania y combatir un prejuicio acerca del centrismo cultural alemán. Con su clásico sentido del humor, anota:

De algún tiempo a esta parte, los médicos de ultramar han decidido convencerse de que para aprender medicina es indispensable ir a Berlín, como antes lo era peregrinar a París. Los más ingenuos y entusiastas llegan a creer malo todo lo que no es alemán y magnífico todo lo que allí se hace. No diremos que esa afirmación es completamente inexacta, pero hay que reducirla a sus límites de relatividad. No es ecuánime asegurar que sólo hay buena enseñanza médica en Alemania, ni que todo lo enseñado allende el Rhin merece admiración incondicional: dicho sea con perdón de los médicos que han pasado allí una semana o un año, para poder contarlo a sus amigos y clientes. (273)

Para alcanzar su propósito, el cronista realiza una visita al Hospital universitario Charité, y procede a desplegar argumentos similares a los ya ejemplificados en la otra crónica sobre la sociedad alemana y el desarrollo de la mentalidad imperialista, pero ahora aplicados a la organización de la rutina científica, que también se convierte en una sumatoria de esfuerzos individuales marcada por un profundo sentido de la jerarquía. Dice, refiriéndose al museo de anatomía patológica de la cátedra del profesor Orth, que es “único”, que cuenta con “series casi completas de todas las lesiones que pueden afectar los órganos del cuerpo humano” y que ello se debe, en gran medida, “a la cooperación de muchos profesores de

diversas especialidades, los cuales prefieren concurrir a la formación de un gran museo central antes que tener en sus clínicas un pequeño museo particular a menudo insuficiente” (274). Y frente a argumentos como los que podemos encontrar en su coetáneo Hobson, para quien el imperialismo atentaba contra el reformismo social y la expansión educativa porque canibalizaba los recursos económicos al servicio de la expansión militarista, Ingenieros nos dirá que “Alemania derrocha en su militarismo, pero no hace economía en su enseñanza universitaria” (275). El registro aparente de esta crónica es informativo, pero en realidad también en aseveraciones como ésta hay un entramado argumentativo si se tiene en cuenta el trasfondo epocal de opiniones sobre el imperialismo. La idea de encauzar la subjetividad y subordinar a los hombres mediocres a las directivas de una élite intelectual aparece en esta reflexión que procura desentrañar las razones psicológicas y sociales de los logros científicos de la escuela alemana:

[...] El valor científico del personal docente es muy alto si lo medimos por sus astros de primera magnitud. [...] Son notabilidades universales. Esas estrellas de primera magnitud no constituyen la vía láctea; la condición primordial de su valor científico es la mediocridad paciente y disciplinada del personal secundario. Si éste fuera inteligente, o creyera serlo, incomodaría a los maestros, como ocurre en muchas universidades latinas. Los jefes de clínicas, médicos agregados, jefes de laboratorios, etc., tienen una mentalidad inferior y un concepto estrecho de sus funciones; esas cualidades negativas, asociadas a una prodigiosa laboriosidad, hacen de ellos perfectas máquinas de trabajar, cuya utilidad es inmensa para el sabio de talento que los dirige. Esa es la clave del progreso científico en Alemania: los mediocres se creen honrados obedeciendo y sirviendo a los superiores (275-276)

Vemos cómo se replican, al seno de la educación alemana, la organización jerárquica y distribución de funciones que sustenta el orden imperialista mundial. Los países civilizados son a las razas inferiores que se benefician de la misión civilizadora, como los mediocres a los hombres de talento a quienes sirven pacientemente. La extrema especialización del trabajo científico, que Ingenieros ilustra con ejemplos como el de “un médico que desde hace treinta años y durante diez horas diarias efectúa análisis de la sangre” o el de otro que “ha practicado un millón de cortes microscópicos del hígado o de la médula”, especialización agravada porque estos pacientes servidores de la ciencia “no conocen el objeto de los trabajos que realizan”, tienen para él una clara explicación: “Este sistema de regimentación es conforme al estado contemporáneo del espíritu nacional” (276), “En eso, que para los latinos es un defecto, reside la fuerza de los maestros de la escuela médica alemana: sentimiento de la jerarquía y división del trabajo. Es un caso particular de la mentalidad imperialista” (276).⁵⁹ Todo ello, claro está, al servicio tácito del *progreso*, un valor que justifica, en última instancia, tanto el desarrollo científico como el proyecto imperialista. Cabe aclarar que Ingenieros no idealiza el sistema educativo alemán ni lo considera superior al argentino,⁶⁰ aunque recomienda la importación de “hombres de trabajo alemanes” porque darían buen ejemplo de “laboriosidad y disciplina” en nuestro sistema científico.

Respecto de estas cuestiones, es interesante observar la apropiación selectiva de algunas ideas de época por parte de nuestro autor. Por ejemplo, resulta ineludible pensar en un libro como **¿A qué se debe la superioridad de los anglosajones?**, de Edmund Demolins, que también concede un lugar central al influjo de la educación, tanto la privada o doméstica como la escolarización formal, en la conformación de esta mentalidad destinada a la

59 .Ya Hobson había alertado acerca de “los persistentes esfuerzos para controlar el sistema de enseñanza y condicionarlo a los intereses del imperialismo disfrazado de patriotismo”. Hobson, *op.cit.*, p. 207.

60 .En opinión de Ingenieros, si un médico argentino viaja a Berlín, “no irá a aprender medicina. Si no la sabe puede quedarse en Buenos Aires, donde tiene iguales elementos de estudio e infinitamente más facilidades. El alumno que egresa de la Escuela de medicina de Berlín, París o Viena, tiene una cultura médica general inferior a la del que estudia en Buenos Aires; esta observación puede extenderse a todas las escuelas médicas europeas, sin excepción.” (277)

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

hegemonía política. Pero algunas ideas de Demolins no son secundadas por Ingenieros. Por ejemplo, mientras para el primero la Alemania nueva o imperial sólo produciría un crecimiento del militarismo y el funcionarismo, que terminarían consumiendo todas sus energías causando la decadencia del imperio germánico⁶¹ y la expansión de la raza anglosajona pondría en serio peligro a países como la Argentina,⁶² Ingenieros, aunque no deja de percibir las peligrosas conexiones entre imperialismo y colonialismo, arriba a una interpretación de la situación alemana que resulta en hipótesis mucho más *optimistas* para su país. Así, partiendo del carácter de *factum* que le asigna al proceso imperialista, su posición pasa de asumir lo inevitable del proceso a especular acerca del rol que jugaría la Argentina en el futuro mapa político internacional:

...Las repúblicas de la América latina sólo existen para las grandes potencias en el mismo concepto, de buenos clientes, que los territorios coloniales de Asia, África y Oceanía. Sin embargo, el porvenir podría plantear problemas que modificaran esa situación. La política de los gra[n]des estados, que hoy asienta sus focos imperialistas en Alemania e Inglaterra, se ha dislocado ya hacia los Estados Unidos y parece que llegará a tener un nuevo centro de energía en el Japón. Si la Argentina y la Australia continúan su rapidísimo desarrollo material, cuya doble condición está en el aumento populativo y en la intensidad de su trabajo, podrán llegar a pesar en la balanza política mundial. En este caso les corresponderá de hecho la tutela sobre los otros países sudamericanos y oceánicos, evolución que las convertirá en nuevos

61 . Edmond Demolins. **A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons**. Paris, Firmin-Didot, 1897, p. XIV-XV [disponible en línea] Bibliothèque nationale de France [gallica.bnf.fr]. Cercano en algunos puntos a los argumentos de Demolins, Hobson denunciaba cómo “Los enormes gastos de armamento, las costosas guerras, los graves riesgos y las situaciones embarazosas de la política exterior, los impedimentos y frenos a las reformas sociales y políticas dentro de la Gran Bretaña, aunque hayan sido tan dañosos para la nación, han resultado muy provechosos para los intereses económicos de ciertos grupos industriales y profesionales.” Hobson, *op. cit.*, pp. 65-66.

62 .Demolins, *op.cit.*, p. II, nota 2.

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

núcleos de actividad imperialista. (269)

Es evidente, por lo visto hasta aquí, que la matriz evolucionista en que Ingenieros inserta el imperialismo se conjuga con parámetros racistas para anunciar, en el marco de leyes biológicas y sociales que cree inexorables, el futuro de la nacionalidad argentina. Observamos esto, por ejemplo, en otro de sus textos de esa época, su comentario a la *Ley González* -el proyecto de legislación del Trabajo impulsado por el ministro de Roca- en el que formula juicios categóricos acerca de las etnias indígenas:

El Título X, relativo al trabajo de los indios, tiene más interés jurídico que práctico, pues los pocos miles de indígenas que aún existen en apartados territorios argentinos son de hecho ajenos a la nación. [...]

Merece elogiarse por su buena información y por las intenciones que lo inspiran; pero sería difícil buscarle una base científica. El indio a que la ley se refiere no es asimilable a la civilización blanca; no resiste nuestras enfermedades, no asimila nuestra cultura, no tiene suficiente resistencia orgánica para trabajar en competencia con el obrero blanco: la lucha por la vida lo extermina. La cuestión de razas es absurda cuando se plantea entre pueblos que son ramas diversas de la misma raza blanca; pero es fundamental frente a ciertas razas de color, absolutamente inferiores e inadaptables [...]⁶³

Es en esta matriz racista que germina un nuevo utopismo en Ingenieros: la imagen de una Argentina como país líder de la región sudamericana, una suerte de imperialismo pacifista que se opone al norteamericano y que describe en términos como éstos:

63 .José Ingenieros, **Sociología argentina**, *op. cit.*, pp. 148-149. La cita pertenece al subtítulo “Socialismo y legislación del trabajo”.

Dentro de veinte o cien años las consecuencias [de la inmigración europea] son fáciles de pronosticar. En el territorio argentino, emancipado hace un siglo por el pensamiento y la acción de mil o diez mil *euro-argentinos*, vivirá una raza compuesta por veinte o cien millones de blancos familiarizados con el baño y la lectura, símbolos de la civilización. En sus horas de recreo leerán las leyendas de las extinguidas razas indígenas y las historias de la mestizada raza colonial; y leerán también los poemas gauchescos de Martín Fierro y Santos Vega o las novelas de Juan Moreira y Pastor Luna, renovadas ciertamente por otros escritores de raza europea, como lo fueron Hernández, Ascasubi y Gutiérrez.⁶⁴

La colonización del país por inmigrantes europeos era la solución *científica* que Ingenieros veía como única posibilidad de enfrentar al imperialismo, que también era, a su vez, producto de inexorables leyes biológicas y económicas. Por eso afirmaba, en su ya citado libro **Sociología argentina**, que el imperialismo “no puede evitarse con discursos o declamaciones” y que la única defensa de los países sudamericanos era “el desarrollo en su seno de grandes núcleos de raza blanca, capaces de equilibrar la influencia extracontinental.”⁶⁵ Quedan así colocadas en un lugar central de su argumentación, nociones como las de *raza* y *nacionalidad*, que Ingenieros considera formaciones sociales previas y necesarias al orden imperialista y que conjuga con la doctrina emersoniana de los hombres representativos y el papel determinante de las letras en la constitución de la subjetividad. Todo ello resultante de una mirada sociológica con pretensiones científicas,

64 . José Ingenieros, **Sociología argentina**, *op. cit.*, p. 263. La cita pertenece a la cuarta parte, “La formación de una raza argentina”, inicialmente un trabajo leído en el Instituto Popular de Conferencias en 1915 y publicado en **La Prensa**, 3.IX. 1915 y **Revista de Filosofía**, I, 5. Fue incluido en la edición de la **Sociología** de 1918.

65 José Ingenieros, **Sociología argentina**, *op. cit.*, p. 48. La cita pertenece al subtítulo “La función de la nacionalidad argentina en el continente sudamericano”, incluido en la tercera edición de **La Evolución Sociológica Argentina** en 1910. Este capítulo se publicó en forma no autorizada por el autor en 1913 con el título **De la barbarie al imperialismo**.

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”

Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

que ya permitía organizar el mundo al joven cronista Ingenieros, como pudimos apreciar en estos dos textos remitidos desde la Alemania imperial.

Bibliografía

Anderson, Benedict. **Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo.** Traducción de Eduardo Suárez. México, FCE, 2007 [1983]

Chumbita, Hugo, “Imperialismo” en Torcuato S. di Tella et al. **Diccionario de ciencias sociales y políticas.** Buenos Aires, Emecé, 2001.

Demolins, Edmond. **A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons.** Paris, Firmin-Didot, 1897 [disponible en línea] Biblioteque nationale de France [gallica.bnf.fr]

Emerson, Ralph Waldo. **Hombres representativos. El humanista americano. El joven americano.** Buenos Aires, Losada, 1943.

Fritzsche, Peter. **Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna.** Traducción de Silvia Jawerbaum y Julieta Barba. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008 [1996]

Hardt, Michael y Antonio Negri. **Imperio.** Traducción de Alcira Bixio. Buenos Aires, Paidós, 2006.

Hobsbawm, Eric. 1998. **La era del imperio, 1875-1914.** Buenos Aires, Crítica.

Hobson, J. A. **Estudio del imperialismo.** Traducción de Jesús Fomperosa. Madrid, Alianza, 1981 [1902]

Ingenieros, José. **Las crónicas de José Ingenieros en 'La Nación' de Buenos Aires (1905-1906).** Edición de Cristina Beatriz Fernández. Mar del Plata, Martín / UNMDP / ANPCyT, 2009.

----- . **Sociología Argentina en Obras completas. Tomo VI.** Edición de Aníbal Ponce. Buenos Aires: Mar Océano, 1962.

Perelstein, Berta. **Positivismo y antipositivismo en la Argentina.** Buenos Aires, Procyon, 1952.

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”
Mesa 5. Nación y Modernidad en José Ingenieros

Quijano, Anibal. “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina” en Edgardo Lander (organizador). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas.** Buenos Aires, Colección Sur Sur, CLACSO, 2005, pp.227-278. [en línea] <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/pt/Quijano.rtf>

Sidicaro, Ricardo. **La política mirada desde arriba. Las ideas del diario *La Nación* (1909-1989).** Buenos Aires, Sudamericana, 1993.

Simmel, George. “La metrópolis y la vida mental” [1903], **Bifurcaciones**, 4 (2005): 1-10. [En línea] www.bifurcaciones.cl y <http://redalyc.uaemex.mx>